

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

TOGAYEVA Barchinoy Musogulovna
assistant

TASHKENBAYEVA Eleonora Negmatovna
DSc, professor
Samarkand State Medical University

STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19

Corresponding author: Togayeva M. Barchinoy, gulnora.abdieva@bk.ru

For citation: Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora. Study of the clinical course of patients with ischemic heart disease on the background of COVID-19 // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp. 42-47

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895928>

ANNOTATION

In December 2019, the outbreak of the novel coronavirus infection, coronavirus disease 2019 (COVID-19), was first detected in Wuhan, China, which quickly escalated to the level of a pandemic. fever, cough, shortness of breath, fatigue) as well as non-specific symptoms such as acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis, development of septic shock, coagulation disorders and macrothrombosis and thromboembolism passed with complications. Infectious diseases are severe in patients with cardiovascular diseases. As a result of the viral pneumonia associated with Covid-19, the disruption of the exchange of modes can cause metabolic changes in the myocardial chambers as a result of the increase in the oxygen demand of the myocardium. These biological changes, which are directly related to Covid-19, cause the development of IUD and its complications. CKD is the leading cause of death worldwide. There are a number of mechanisms in the pathogenesis of CHD, including increased blood clotting time, systemic inflammation, increased atherosclerosis, endothelial dysfunction, and myocardial metabolic changes. became more relevant in connection with the High activity of pro-inflammatory cytokines, destabilization of atherosclerotic plaques and increased blood coagulation observed during coronavirus infection led to increased thrombotic and thromboembolic complications even in patients without previous cardiovascular pathology. Among patients infected with COVID-19, another important problem is the increase in the amount of troponin in the blood, which can cause MI due to the occurrence of ischemic necrosis of the myocardium by damaging the cardiac cardiomyocytes, or hypoxia due to the oxygen demand of the myocardium and impaired blood circulation in the heart for other reasons. Hypotension, tachyarrhythmia, IUI, MI may occur. In addition, myocarditis resulting from other, non-ischemic causes of myocardial injury has been identified among those infected with COVID-19.

Key words: COVID-19, ischemic heart disease, hypertension, cardiovascular system, atherosclerosis, tachyarrhythmia.

ТОҒАЕВА Барчиной Мусогуловна
ассистент

ТАШКЕНБАЕВА Элеонора Негматовна
Д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ СОВИД-19

АННОТАЦИЯ

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань впервые была выявлена вспышка новой коронавирусной инфекции - коронавирусной болезни 2019 (КОВИД-19), которая быстро переросла в уровень пандемии (лихорадка, кашель, одышка, утомляемость). а также неспецифические симптомы, такие как острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), сепсис, развитие септического шока, нарушения свертываемости крови, а также макротромбоз и тромбозомболия, протекавшие с осложнениями. Инфекционные заболевания протекают тяжело у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В результате вирусной пневмонии, ассоциированной с КОВИД-19, нарушение обмена режимов может вызвать метаболические изменения в камерах миокарда в результате увеличения потребности в кислороде миокард. Эти биологические изменения, напрямую связанные с КОВИД-19, вызывают развитие ВМС и ее осложнений. ХБП является основной причиной смертности во всем мире. В патогенезе ИБС имеется ряд механизмов, в том числе увеличение времени свертывания крови, системное воспаление, усиление атеросклероза, эндотелиальная дисфункция и метаболические изменения миокарда. Высокая активность провоспалительных цитокинов, дестабилизация атеросклеротических бляшек и повышение свертываемости крови, наблюдаемые при коронавирусной инфекции, привели к увеличению тромботических и тромбозомболических осложнений даже у пациентов без предшествующей сердечно-сосудистой патологии. Среди пациентов, инфицированных КОВИД-19, еще одной важной проблемой является увеличение количества тропонина в крови, что может вызвать ИМ вследствие возникновения ишемического некроза миокарда за счет повреждения кардиомиоцитов сердца или гипоксии вследствие потребности в кислороде. поражения миокарда и нарушения кровообращения в сердце по другим причинам. Могут возникнуть гипотония, тахикардии, ИБС, ИМ. Кроме того, среди инфицированных КОВИД-19 выявлен миокардит, возникающий вследствие других, неишемических причин повреждения миокарда.

Ключевые слова: КОВИД-19, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистая система, атеросклероз, тахикардия.

ТОҒАЕВА Барчиной Мусогуловна
ассистент

ТАШКЕНБАЕВА Элеонора Негматовна
т.ф.д.профессор

Самарканд давлат тиббиёт университети

COVID-19 ФОНИДА ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ КЛИНИК КЕЧИШИНИ ЎРГАНИШ

АННОТАЦИЯ

2019 йил декабр ойида Хитойнинг Ухан шаҳрида коронавирус касаллиги 2019 (КОВИД-19) янги коронавирус инфекциясининг тарқалиши биринчи илк бор аниқланди, бу тезда пандемия даражасига кўтарилди. КОВИД-19 вируснинг клиник кўринишлари ўткир респиратор инфекцияга (САРС) (тана ҳароратининг кўтарилди, йўтал, нафас қисилиши, чарчок) ўзига

хос бўлмаган белгилар билан бир қаторда ўткир респиратор дистресс синдроми, сепсис, септик шокнинг ривожланиши, қоннинг бутунлай ивишининг бузулиши ва макротромбоз ва тромбоземболия каби асоратлар билан кечди. Юрак-қон томир касалликлари бўлган беморларда инфекция касалликлар оғир кечади. КОВИД-19 билан боғлиқ бўлган вирусли пневмония натижасида моддалар алмашунувининг бузулиши миокарднинг кислородга бўлган эҳтиёжининг ошиши натижасида миокард деворларида метаболик ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. КОВИД-19 билан бевосита боғлиқ бўлган бу биологик ўзгаришлари ЮИК ва унинг асоратлари ривожланишига сабаб бўлади. ЮИК бутун дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабабидир. ЮИК патогенезида бир қатор механизмлар, жумладан, қон ивиш вақтининг ошиши, тизимли яллиғланиш, атеросклерознинг ортиб бориши, эндотелиал дисфункция ва миокард метаболик ўзгаришларнинг борлиги ётади. Юрак-қон томир патологияси муаммоси 2020 йилда янги КОВИД-19 коронавирус пандемиясининг пайдо бўлиши муносабати билан янада долзарб бўлиб қолди. Яллиғланишга қарши цитокинларнинг юқори фаоллиги, атеросклеротик пилакчаларнинг беқарорлашиши ва коронавирус инфекцияси пайтида кузатилган қон ивишининг кучайиши, ҳатто илгари юрак-қон томир патологияси бўлмаган беморларда ҳам тромботик ва тромбоземболик асоратларнинг кучайишига олиб келди. КОВИД-19 билан касалланган беморлар орасида яна бир муҳим муаммо қондаги тропонин миқдорининг ошиши юрак кардиомиоцитларни зарарлаб миокарда ишемик некрозининг пайдо бўлиши туфайли МИ юзага келиши мумкин ёки бошқа сабабларга кўра миокарднинг кислородга бўлган эҳтиёжи ва юракда қон айланишининг бузулиши натижасида гипоксия, гипертензия, тахиаритмия, ЮИК, МИ юзага келиши мумкин. Бундан ташқари, миокард шикастланишининг бошқа, ишемик бўлмаган сабаблари натижасида КОВИД-19 билан касалланганлар орасида миокардит аниқланди.

Калит сўзлар: КОВИД-19, юрак ишемик касаллиги, гипертензия, юрак қон-томир тизими, атеросклероз, тахиаритмия.

Кириш:

Кўплаб олимларнинг маълумотларига кўра КОВИД-19 билан касалланиш ва тузалиш давларида кардиоваскуляр тизимда кўпгина асоратларнинг жумладан миокардит, турли хил ритм бузилишлари, кардиомиопатия, юрак етишмовчилиги ва ЮИК нинг ривожланиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Бундан ташқари анамнездан юрак қон-томир тизимида аввалдан касаллиги мавжуд инсонлар КОВИД-19 инфекцияси билан касалланишга юқори даражада мойил бўлиб, уларда касаллик оғир кечади. КОВИД-19 билан касалланиш асосий хавф гуруҳини юрак қон томир системасида касаллиги бор кишилар ташкил этмоқда. Асосан гипертензия касаллиги (ГК), ЮИК ва қандли диабет (ҚД) билан касалланган беморларда КОВИД-19 оғир кечиби, бу ўз навбатида ўткир коронар синдром (ЎКС) асоратини бермоқда ва айрим ҳолатларда ўлим билан тугамоқда. Бу коронавирус инфекцияси КОВИД-19 ни организмга тизимли таъсири билан боғлиқдир.

САРС - КовВ-2 С-оқсилнинг эндотелиоцитлар, алвеоцитлар, миокардиоцитлар юзасида кенг тарқалган 2-турдаги ангиотензинга айланттирувчи ферментга (ААФ 2) юқори даражада ўхшашлиги, касалликнинг клиник кечишини белгилайди. Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ААФ 2 кардиопротектив оқсил бўлиб, унинг экспрессияси САРС - КовВ-2 инфекциясида сезиларли даражада камаяди ва кейинчалик артериал гипертензиянинг (АГ) ривожланишига олиб келиши шунингдек, узоқ вақт давомида юрак етишмовчилигини ривожланиш хавфини ошириши мумкин.

Тадқиқот усуллари.

Тадқиқотлар 2020 йилдан 2023 йилгача Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий марказининг (РШТЎИМ) Самарқанд филиали ва Республика ихтисослашган кардиология илмий амалий

тиббий маркази Самарқанд вилоят минтақавий филиалининг кардиореанимация бўлимида олиб борилди. Текширувлардан КОВИД-19 фонида ЮИК касаллиги билан касалланган 35

ёшдан 75 ёшгача бўлган 95 нафар беморда ўтказилди. Беморлардан 38 нафари аёл киши бўлиб, 40,0%ни, эркаклар эса 57 нафар бўлиб, 60,0%ни ташкил этди.

КОВИД-19 фонида юрак ишемик касаллиги ва гипертония касаллиги доимий хамрох касалликлар бўлиб, ушбу коморбид касалликлар бир-бирини кечувини оғирлаштиради. Бизнинг кузатувимиздаги гипертония касаллиги билан касалланган беморларнинг 48 нафарида ЮИК аниқланди, бу 50,5%ни ташкил этади. КОВИД-19 фонида ЮИКнинг нозологик формаларидан 22(24,2%) нафар (10 аёл, 12-эркак) беморда зўриқиш стенокардияси II функционал синфи, 13 (13,7%) нафар (5 аёл, 8 эркак) беморда зўриқиш стенокардияси III функционал синфи, 12 (12,6%) нафар (4 аёл, 8 эркак) беморда инфарктдан кейинги кардиосклероз аниқланди. КОВИД-19 фонида гипертония ва юрак ишемик касаллигининг биргаликда кечуви аниқланган беморларнинг жинси, ёши ва касаллик давомийлигига кўра характеристикаси 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Босқичи	Эркаклар			Аёллар			Э/А
	Сони	Ёши	Касаллик давомийлиги	Сони	Ёши	Касаллик давомийлиги	
Стенокардия ФС-II	12 (12,6%)	50,7±5,2	5,8±0,6	10 (11,6%)	64,0±6,5	10,4±1,7	1/1
Стенокардия ФС-III	8 (8,4%)	58,3±5,6	6,6±0,7	5 (5,2%)	70,8±0,7	12,8±2,1	1,6/1
ИККС	8 (8,4%)	55,3±5,2	8,4±1,9	4 (4,2%)	60,8±5,6	11,8±1,2	2/1

КОВИД-19 фонида юрак ритми бузилишлари – хавфли аритмиялардан қоринчалар экстрасистолияси (8 нафар бемор, 8,4%), титроқ аритмия (8 нафар бемор, 8,4%) ва пароксизмал тахикардия (3 нафар бемор, 3,2%) беморда қайд этилди. Ушбу беморларнинг жинси, ёши ва касаллик давомийлигига кўра характеристикаси диаграммада келтирилган.

Тадқиқот натижалари: Маълумотларига кўра, КОВИД-19 фонида юракнинг ишемик касаллиги – зўриқиш стенокардияси II функционал синфи эркак ва аёлларда бир хил нисбатда, III функционал синфи – эркакларда 1,6 марта кўп аниқланди. Инфарктдан кейинги ривожланган кардиосклероз касаллиги эса эркакларда аёлларга нисбатан 2,0 марта кўп

аниқланди. Жинсга кўра, КОВИД-19 фонида ЮИК аёлларга нисбатан ёш эркакларда кўп ва эртароқ ривожланганлиги қайд этилди.

Кузатувимиздаги беморларда КОВИД-19 фонида юрак ритм бузилишларидан қоринчалар экстрасистолияси эркакларда кўпроқ ва нисбатан ёш беморларда учради, ҳамда эртароқ ривожланди. Бўлмачалар пароксизмал тахикардияси кузатилган беморларни ёши қоринчалар экстрасистолияси аниқланган беморлар ёшидан катта бўлди ва бу аритмия эркакалар ва аёллар орасида бир хила аниқланди. Титроқ аритмия эса эркакларга нисбатан аёлларда кўп учради, нисбатан ёши катта беморларда қайд этилди ва кечроқ ривожланди.

Хулоса:

КОВИД-19 фонида гипертония касаллиги 50,5% беморларда юрак ишемик касаллиги билан биргаликда кечади ва 12,6% беморда инфарктдан кейинги кардиосклероз аниқланади.

КОВИД-19 фонида юрак ритми бузилишлари – хавфли аритмиялардан қоринчалар экстрасистолияси (8 нафар бемор, 8,4%), титроқ аритмия (8 нафар бемор, 8,4%) ва пароксизмал тахикардия (3 нафар бемор, 3,2%) беморда қайд этилди.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Togaeva B. Passage of COVID-19 in patients with cardiovascular diseases. *Journal of Cardiorespiratory Research*. 2021; 2(2), 47-50. (in Uzb).
2. Khasanjanova F.O., Khaydarova D.D., Togayeva B.M. To study the frequency of the risk factors of smoking in patients with acute coronary syndrome in young age. *Science, Research, Development*. 2022; 33:29-30.
3. Togaeva B. et al. Occurrence of SARS–COV-2 disease (COVID-19) and in patients with cardiovascular diseases. *InterConf*. 2021: (February 26-28)
4. Tashkenbaeva E.N. et al. Relationship between the severity of chronic heart failure and the localization of acute myocardial infarction. *Science and modern society: interaction and development*. 2018; 2(1):36-38
5. Mukhiddinov A.I. et al. Clinical characteristics of the progression of arterial hypertension with the risk of cardiovascular complications in COVID-19. *Polish Science Journal*. 1:34. (in Russ).
6. Tashkenbaeva E.N. et al. Distinctive characteristics of the development and clinical course of arterial hypertension with the risk of cardiovascular complications in patients with COVID-19. *Journal of biomedicine and practice*. 2022; 7(4): 134-137. (in Uzb).
7. Mukhiddinov A.I. et al. Characteristics of the clinical course and modern diagnostics of hypertension in patients with covid-19 in comorbidity of chronic obstructive pulmonary disease. *Journal of biomedicine and practice*. 2022;7(4): 95-98. (in Uzb).
8. Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Patogenesis of peritoneal ascites in Recurrent ovarian cancer // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 4, pp.152-158
9. Khalilov N. Kh. et al. Features of the Course of Hypertensive Crises and Their Complications in Conditions of Emergency Medical Care. *Central asian journal of medical and natural sciences*. 2022; 3(1): 44-46.
10. Tashkenbaeva E.N., Mukhiddinov A.I., Togaeva B.M. Features of the clinical course of bronchial asthma in young people. *Polish Science Journal*. 2019; 3:359.
11. Tashkenbaeva E. et al. Prevalence of metabolic syndrome in patients with coronary heart disease. *Journal of Cardiorespiratory Research*. 2021; 2(1): 85-88.

Статья поступила в редакцию 04.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 04.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Тогаева Барчиной Мусогуловна - ассистент кафедры внутренней болезни №2 и кардиологии, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: haydarova.1979@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1089-5544>

Ташкенбаева Элеонора Негматовна - д.м.н, профессор, заведующая кафедры внутренней болезни №2 и кардиологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: eleonora_88@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Тогаева Б. М — сбор и анализ источников литературы, написание текста;

Ташкенбаева Э.Н. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи.

Information about the authors:

Togaeva Barchinoy Musogulovna - assistant at the Department of Internal Medicine No. 2 and Cardiology, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: haydarova.1979@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1089-5544>

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Internal Medicine No. 2 and Cardiology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: eleonora_88@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contribution:

B. M. Togaeva - collection and analysis of literature sources, writing the text;

Tashkenbaeva E.N. — ideological concept of the work, writing the text; article editing.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000